

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Doi: 10.54952/DHR.2022.26.35.067

Султанходжа АБДУРАЗАКОВ,
заместитель начальника организа-
ционно-контрольного отдела
Центральной избирательной ко-
миссии Республики Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации действующего избирательного права Республики Узбекистан при проведении выборов. Исследуются вопросы обеспечения легитимности действующего правительства посредством проведения выборов, которые гарантируют, что население признает только те структуры власти, которые возникли в результате выборов, и добровольно следует их указаниям. Именно демократические выборы обеспечивают суверенитет народа, демократический политический режим и контроль над политической элитой со стороны населения.

Ключевые слова: избирательное право, верховенство закона, обеспечение избирательных прав граждан, международные избирательные стандарты, совершенствование национального избирательного законодательства.

Аннотация. Ушбу мақолада сайловларни ўтказишда амалдаги сайлов ҳуқуқини таъминлаш борасида Ўзбекистон Республикасида ривожланаётган ижтимоий муносабатлар ўрганилган. Сайловларни ўтказиш орқали амалдаги ҳуқуматнинг қонунийлигини таъминлаш масалалари кўриб чиқилган. Бу аҳолининг фақат сайловлардан келиб чиққан ҳокимият тузилмаларини тан олишини ва ихтиёрий равишда уларнинг кўрсатмаларига амал қилишини англатади. Айнан демократик сайловлар халқ суверенитетини, демократик сиёсий режимни ва аҳоли томонидан мамлакат сиёсий элитаси назорат қилинишини таъминлайди.

Калит сўзлар: сайлов ҳуқуқи, қонун устуворлиги, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларини таъминлаш, халқаро сайлов стандартлари, миллий сайлов қонунчилигини такомиллаштириш.

Abstract. This article examines the social relations developing in the sphere of the implementation of the current electoral law of the Republic of Uzbekistan during elections. The issues of ensuring the legitimacy of the current government through elections, which ensure that the population recognizes only those power structures that arose as a result of the elections, and voluntarily follows their instructions, are investigated. It is democratic elections that ensure the sovereignty of the people, a democratic political regime and control over the political elite by the population.

Key words: electoral law, the rule of law, ensuring the electoral rights of citizens, international electoral standards, improving national electoral legislation.

Избирательное право является одной из самых молодых и динамично изменяющихся подотраслей в системе права стран СНГ, поскольку до либерализации общественно-политической жизни избирательные права граждан носили чисто условный характер. Не существовало подлинно демократических форм выборов; легитимность и преемственность власти обосновывались иными причинами, нежели это было принято в большинстве демократических государств. Практически вновь сформирована новая система правоотношений – система избирательных правоотношений.

Демократическая организация общества и государства немыслима без осуществления народовластия, важнейшим инструментом которого являются выборы. При закреплении порядка реализации гражданами активных и пассивных избирательных прав законодатель выбирает ту или иную избирательную систему. Этот выбор обусловлен комплексом различных социальных, экономических, политических и исторических причин, а также возможных последствий применения определенного типа избирательной системы.

Избирательное право в зарубежных странах Содружества – это институт конституционного права и одновременно субъективное право граждан. Как конституционно-правовой институт избирательное право стран СНГ представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих процедуру выборов высших и местных представительных органов власти, президента республики, глав местной администрации и органов местного самоуправления. Избирательная система – это совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе выборов.

Избирательное право в субъективном смысле слова – это одна из форм участия граждан в управлении государственными и общественными делами, разновидность политических прав и свобод граждан. Процедура выборов в странах Содружества определяется конституциями и специальными нормативными правовыми актами.

Несмотря на то, что у института выборов достаточно почтенная история существования, его предназначение остается неизменным: выборы легитимируют власть. Многие ученые под избирательным процессом понимают урегулированную

законом и другими нормативными актами строгую последовательную деятельность по подготовке и проведению выборов¹. Как любой юридический процесс, избирательный процесс – это и определенная деятельность, и система правовых норм, эту деятельность регулирующих.

Под избирательной системой понимается порядок избрания гражданами на основе Конституции и национального избирательного законодательства Президента, депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и областных, районных и городских Кенгашей Республики Узбекистан. Активность избирательной системы зависит от проявления гражданской воли гражданами и политическими партиями. Фактором, организующим и гарантирующим законность избирательной системы, считается государственная власть².

Статья 117 Конституции Республики Узбекистан посвящена избирательной системе Республики Узбекистан. Избирательное право, являясь совокупностью конституционно-правовых норм, является важной составной частью конституционного права, его основным институтом.

Избирательное право – это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в результате выборов Президента, депутатов Олий Мажлиса и областных, районных, городских Кенгашей народных депутатов Республики Узбекистан. Со времени своего возникновения и применения выборы улучшились и выполняют несколько социальных функций повсюду.

Во-первых, выборы обеспечивают легитимность действующего правительства, которая гарантирует, что население признает только те структуры власти, которые возникли в результате выборов, и добровольно следует их указаниям. Во-вторых, это позволяет нам определить соотношение различных политических сил в обществе, что означает, на что способна политическая сила, что нравится населению и кому оно доверяет. В-третьих, они обеспечивают мирный обмен политической властью, политическим руководством, политиками, а это значит, что к власти придут новые силы: те, кто не оправдывает доверие, члены представительных органов покинут политическую арену, а новые заменят их. В-четвертых, они

¹ Цыбуляк С.И. Избирательный процесс: проблема определения понятия // Государственная власть и местное самоуправление. – 2009. №5. – С. 30–33.

² См.: Хусанов О. Т. Конституциявий ҳуқуқ; дарслик. – Тошкент, 2020.

обеспечивают суверенитет народа, демократический политический режим и контроль над политической элитой со стороны населения.

Избирательное законодательство Узбекистана динамично совершенствуется на основе национального практического опыта, накапливаемого в ходе периодически организуемых выборов, а также с учетом международных стандартов и роста политического сознания³.

Процесс формирования национального избирательного законодательства в Узбекистане и его системного развития можно разделить на несколько этапов.

1991–2000 гг. считаются началом формирования национального избирательного законодательства. Самым первым шагом в создании демократического выборного законодательства стало принятие 18 ноября 1991 г. Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан». Он был важнейшим правовым актом, принятым в первые дни государственной независимости, и означал, что государственное управление в Узбекистане будет организовано на демократической основе. Выборы Президента Республики Узбекистан стали проводиться гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

На всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов на каждом избирательном участке имели право участвовать по одному наблюдателю от политических партий, выдвинувших кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, представители печати, телевидения и радио, наблюдатели от других зарубежных государств, международных организаций и движений. Их полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами. Это было большим прорывом в сфере избирательной системы и играло важную роль в проведении первых президентских выборов после перехода от тоталитарного режима к демократическому обществу.

На этом этапе был принят основной правовой документ национальной государственности – Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 г. после всенародного обсуждения.

Конституция является правовой и законодательной базой построения независимого, суверенного демократического государства, утверждения приоритета частной собственности в многоукладной рыночной экономике и обеспечения гарантий ее защиты, а также формирования в стране гражданского общества, где высшей ценностью становятся интересы, права и свободы человека.

В ней отведена отдельная глава избирательной системе, что стало прочным фундаментом для формирования в нашей стране нового избирательного законодательства. С опорой на эту правовую базу законодательство о выборах развивалось и совершенствовалось согласно международным демократическим критериям⁴.

Конституция Республики Узбекистан закрепляет основные принципы и правила проведения выборов, всей избирательной системы в целом, наряду с нормами о правах, свободах и обязанностях человека, правовой базой общественных организаций и гражданского общества, правовым статусом органов государственной власти.

Согласно ст. 7 Конституции Республики Узбекистан единственным источником государственной власти является народ Узбекистана, а в соответствии со ст. 8 Конституции народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности.

Принцип равенства граждан и недопущения их дискриминации закреплен в ст. 18 Конституции, которая гласит, что все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. Реализация этих конституционных положений гарантируется ст. 19 Конституции, которая указывает, что «гражданин Республики Узбекистан и государство связаны взаимными правами и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их».

Создание и укрепление в Узбекистане избирательной системы, отвечающей международным демократическим стандартам, осуществляется в

³ Бердимуратова Г. М. Конституционные правовые основы участия граждан Республики Узбекистан в управлении делами общества и государства // Бюллетень науки и практики. – 2022. Т. 8. №1. – С. 186–190. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/74/26> (дата обращения 06.10.2022).

⁴ Якубов Ш. Основные этапы развития национального избирательного законодательства // Народное слово, 10 октября 2016 г.

рамках поэтапной и последовательной реализации реформ в области государственного и общественного строительства. Национальное законодательство о выборах совершенствуется с учетом национального опыта, правоприменительной практики и рекомендаций международных организаций.

С принятием в 2019 г. Избирательного кодекса Республики Узбекистан созданы более широкие условия для равного и открытого участия политических партий в выборах, отвечающие общепризнанным принципам и нормам международного права, реализации конституционного принципа народовластия, обеспечения участия граждан в управлении государством и обществом. Избирательный кодекс является сводом законов прямого действия, унифицировав нормы избирательного законодательства. Данный Кодекс объединил нормы отдельно действовавших 30 нормативно-правовых актов, в том числе и пяти законов, регулировавших отношения, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента страны, депутатов Законодательной палаты, членов Сената, депутатов областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов, регламентировавших организацию деятельности Центральной избирательной комиссии, а также гарантии, обеспечивающие свободное волеизъявление граждан. Это такие законы, как «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан», «О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан», «О выборах Президента Республики Узбекистан», «О выборах в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов», «О гарантиях избирательных прав граждан».

В последние годы защита прав и свобод человека, дальнейшее продвижение демократии, базирующейся на общечеловеческих принципах стали приоритетными задачами в нашей стране. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. по результатам широкого и общественного обсуждения на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития» принята «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». Одним из приоритетных направлений Стратегии развития является безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества в последующие годы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека» с проведением глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов пройденных этапов развития страны.

Так, в частности, в сфере совершенствования избирательного права Стратегия развития включает такие приоритетные направления как:

- формирование органов исполнительной власти на местах на основе демократических принципов, в том числе создание правовых основ внедрения системы выборности хокимов;
- в рамках «Электронного парламента» обеспечение связи депутатов с избирателями, сенаторов с гражданами из регионов; цифровизация процессов проведения прямого диалога с ними, обсуждение и решение волнующих избирателей проблем;
- повышение эффективности системы управления Законодательной палаты, дальнейшее совершенствование парламентских выборов на основе передового зарубежного опыта;
- продолжение работ по повышению общественно-политической активности и избирательной культуры населения, имплементации в законодательство международных избирательных стандартов.

Указанные направления ярко демонстрируют, что в стране необходимо сформировывать новое политическое направление, которое необходимо для поднятия демократических реформ в нашей стране на совершенно новый уровень.

При совершенствовании норм избирательного законодательства конституционный принцип о презумпции невиновности был планомерно согласован с соответствующим пакетом взаимосвязанных решений. Согласно поправкам к ст. 117 Конституции и Избирательному кодексу, в выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. В любых других случаях прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан не допускается. Это дало возможность закрепить в ст. ст. 10, 27 Избирательного кодекса возможность образования избирательных участков в местах лишения свободы.

Не могут быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме внесения изменений о лицах, содержащихся под стражей, и о возможности их голосовать, также были учтены интересы избирателей с ограниченными возможностями. На избирательных участках создаются все условия для свободного передвижения лиц на инвалидных колясках, при входе в избирательные участки были установлены пандусы, одна из кабинок для голосования была специально предназначена и оборудована для голосования избирателей на инвалидной коляске – внутри такой кабинки полки для заполнения бюллетеней располагались ниже обычной высоты для удобства заполнения бюллетеня избирателем в сидячем положении.

Выборы, как и референдум, являются высшим непосредственным выражением власти народа, формой осуществления народовластия в стране, при которой народ выражает свою политическую волю непосредственно. Проведение выборов является главным средством обеспечения самостоятельности и реальности политического процесса, узаконенной формой политической борьбы⁵.

Посредством выборов реализуется конституционное право граждан избирать и быть избранными в представительные органы государственной власти. Тем самым осуществляется одно из важнейших прав человека и гражданина. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 г., установила, что «воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путём тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования»⁶.

В условиях государственного суверенитета право на управление должно быть основано на волеизъявлении народа, выраженном в периодических и действительных выборах и проявляющемся в следующих факторах:

- всеобщее и равное избирательное право;
- право принимать участие в управлении страной, прямо или через свободно выбранных представителей;
- право на равный доступ к государственной службе в своей стране;

– тайное голосование или аналогичная свободная процедура голосования, гарантирующая свободное выражение воли избирателей;

– право на свободу мирных собраний;

– право на свободу ассоциаций;

– право на свободу слова и выражения мнения, включая право на свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода устно, письменно или в печатной форме, через произведения искусства или другие средства;

– право граждан страны менять форму правления посредством конституционных процедур.

Среди политических прав граждан важное значение имеет их право участия в управлении делами общества и государства. Именно этого требует закрепленный в ст. 7 Конституции нашей страны принцип, в соответствии с которым народ является единственным источником государственной власти.

Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Это право реализуется путем участия граждан в референдумах, выборах Президента Республики Узбекистан и в представительные органы власти.

Так, в ст. 32 Конституции закреплено, что «граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие осуществляется посредством самоуправления, проведения референдумов и демократического формирования государственных органов, а также развития и совершенствования общественного контроля над деятельностью государственных органов».

На основе фундаментальных прав и свобод человека и гражданина Организацией Объединенных Наций сформулированы важнейшие принципы избирательного права – это всеобщее, равное, прямое избирательное право граждан при соблюдении тайны голосования или использовании иных форм голосования, обеспечивающих свободу волеизъявления. При этом принципы должны быть взаимосвязаны с элементами функциональных характеристик выборов, основным из которых является свободный, справедливый, подлинный, регулярный характер выборов.

⁵ Конституционное право Республики Узбекистан: Учебник / Под ред. И. Т. Тутьеева. – Т.: ТГЮУ, 2018. – С. 336.

⁶ Всеобщая декларация прав человека. Одобрена ГА ООН от 10 декабря 1948 г. (ратифицирована Республикой Узбекистан 30 сентября 1991 г.).